

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СООБЩЕСТВ ЗООБЕНТОСА РЕКИ ЖАЙЫК В ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСЬКИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА

Научный сотрудник, Западно-Казахстанский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»

ПИЛИН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Старший научный сотрудник, Западно-Казахстанский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»

ТУЛЕУОВ АСЫЛАН МУХАМБЕТОВИЧ

Старший научный сотрудник, Западно-Казахстанский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»

***Аннотация:** в данном материале приведены результаты определения кормности исследованных в 2024 году участков реки Жайык в Западно-Казахстанской области для рыб-бентофагов по количественным показателям состояния зообентосных сообществ. Также приведены показатели численности и биомассы зообентоса в разрезе исследований за 2020 – 2023 годы.*

***Ключевые слова:** кормность водоема, зообентос, таксономический состав, численность, биомасса.*

В 2024 году в рамках исследовательских работ по проекту «Ихтиопатологические исследования промысловых видов рыб в основных рыбопромысловых водоёмах Казахстана, и разработка комплексных мероприятий по снижению рисков массового распространения заразных болезней рыб на водоёмах Западно-Казахстанской области» были обследованы пять участков реки Жайык. Проект выполняется в рамках финансирования Министерством сельского хозяйства Республика Казахстан (Грант №BR23591095).

Целью гидробиологических исследований был сбор данных о количественных характеристиках донных организмов реки Жайык в Западно-Казахстанской области для расчета уровней кормности участков реки.

Работы проводились в соответствии со стандартной методикой [1]. Грунт со дна водоема отбирали с помощью дночерпателя Петерсона с площадью захвата 1/40 м². После отбора грунт промывали в сачке-промывалке с размером ячеек сита №52 GG – 47 GG, зообентосные организмы отбирали в стеклянные флаконы, фиксировали этанолом (90 %) для транспортировки и дальнейшей обработки в лабораторных условиях, после определения видового состава пробы фиксировались спиртом 70% для долгосрочного хранения. Всего было отобрано и обработано пятнадцать проб. Таксономическую принадлежность зообентосных организмов диагностировали с помощью Определителя пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР [2] и серии определителей пресноводных беспозвоночных России [3, 4]. Степень кормности определяли по стандартной классификации для рыб-бентофагов [5].

Пробы макрозообентоса отбирали на пяти станциях: станция 1 – Январцево, станция 2 – Кабылтобе, станция 2 – Круглоозерное, станция 4 – Чапаево, станция 5 – Батурино.

В составе зообентосных групп реки Жайык, отмеченных в отобранных пробах в 2024 году, были выявлены 19 таксонов. Наибольшая встречаемость в исследованном материале была определена для хирономид рода *Chironomus sp.* и олигохет, которые присутствовали во всех пробах. Таксономический состав зообентоса реки Жайык представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Таксономический состав и данные о встречаемости видов зообентоса реки Жайык в пределах ЗКО, 2024 год

Наименование таксона	Встречаемость											
	весна						лето					
	В	1	2	3	4	5	В	1	2	3	4	5
cl. Bivalvia												
fam. Pisidiidae <i>Pisidium amnicum</i> O.F. Muller, 1774	7	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cl. Gastropoda												
fam. Lymnaeidae <i>Lymnea stagnalis</i> Linnaeus, 1758	7	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lymnea truncaluta</i> Muller, 1774	7	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fam. Valvatidae <i>Valvata pulchella</i> Studer, 1820	0	0	0	0	0	0	27	67	67	0	0	0
cl. Oligochaeta												
Oligochaetae gen.sp.	64	100	100	0	100	0	79	100	100	33	33	100
cl. Crustacea ord. Mysidacea ord. Amphipoda												
fam. Corophiidae <i>Corophium curvispinum</i> G. O. Sars., 1985	7	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fam. Gammaridae <i>Dikerogammarus fluviatilis</i> (Martynov, 1919)	14	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ord. Diptera												
Ceratopagonidae gen. sp.	7	0	33	0	0	0	20	67	0	33	0	0

fam. Chironomida e <i>Chironomus</i> <i>sp.</i>	71	67	67	100	67	100	60	100	33	67	67	50
<i>Cladopelma</i> <i>lateralis</i> Goetghebuer 1834	29	33	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glyptotendipe</i> <i>s barbipes</i> (Staeger, 1839)	7	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glyptotendipe</i> <i>s</i> <i>gripenkoveni</i> (Kieffer, 1913)	14	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Glyptotendipe</i> <i>s paripes</i> (Edwards, 1929)	14	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Lipiniella</i> <i>araenicola</i> Shilova, 1961	7	0	0	50	0	0	7	0	0	0	33	0
<i>Polypedilum</i> <i>bicrenatum</i> Kieffer, 1921	7	33	0	0	0	0	27	0	0	100	33	0
<i>Polypedilum</i> <i>nubifer</i> Skuse, 1889	7	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Procladius</i> <i>sp.</i>	14	67	0	0	0	0	7	0	0	33	0	0
ord. Trichoptera												
fam. Ecnomidae <i>Ecnomus</i> <i>tenellus</i> Rambur, 1842	7	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fam. Polycentropo didae <i>Polycentropu</i> <i>s</i> <i>flavomaculat</i> <i>us</i> Pictet, 1834	7	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cyrnus</i> <i>flavides</i>	7	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(McLachlan, 1864)												
Всего таксонов	19	15	6	2	2	1	7	4	3	5	4	2
Примечание – В – всего по водоему, цифры от 1 до 5 – номера станций												

Обобщённые данные по количественным показателям в разрезе исследованных станций представлены в таблице 2. По полученным значениям количественных показателей в мае на станциях 2 – 5 кормность была низкой, на станции 1 кормность была выше средней. В августе на станциях 1 – 2 кормность была средней, на станциях 3 – 5 уровень кормности водоема для бентосоядных рыб был низким. Указанные характеристики приведены для нагульных зон, расположенных на участках с замедленным течением.

Таблица 2 – Значения численности и биомассы кормового зообентоса реки Жайык в пределах ЗКО по станциям, 2024 год

Порядок станций	Черви		Моллюски		Ракообразные		Насекомые		Итого:	
	числ., экз./м ²	б-са, г/м ²								
май										
Станция 1	700	0,65	30	2,12	30	0,14	2210	2,46	2970	5,37
Станция 2	120	0,28	–	–	190	0,21	730	0,59	1040	1,08
Станция 3	–	–	–	–	–	–	110	0,07	110	0,07
Станция 4	430	0,23	–	–	–	–	100	0,09	530	0,32
Станция 5	–	–	–	–	–	–	110	0,08	110	0,08
август										
Станция 1	390	0,50	30	0,98	–	–	580	2,07	1000	3,55
Станция 2	530	1,73	40	1,22	–	–	10	0,19	580	3,14
Станция 3	10	0,34	–	–	–	–	830	0,253	840	0,593
Станция 4	230	0,21	–	–	–	–	170	0,09	400	0,30
Станция 5	550	0,52	–	–	–	–	10	0,02	560	0,54

В мае на двух участках: станции 1 и станции 2 в сообществах по биомассе преобладали личинки насекомых, сообщества зообентосных организмов на станциях 3 и 5 были представлены только личинками насекомых. На станции 4 основу биомассы кормового зообентоса составляли малощетинковые черви. Ракообразные образуют локальные скопления, в небольшом количестве найдены на одном створе – станции 1 и в среднем количестве на станции 2.

В июне на станции 1 в зообентосных сообществах по биомассе преобладали личинки насекомых, на остальных станциях – малощетинковые черви. Ракообразных в летних пробах зообентоса встречено не было.

Данные для анализа многолетней динамики количественных показателей представлены в таблице 3. Многолетняя динамика количественных показателей, как и годом ранее, выявила значительные колебания показателей в ряду лет. Причём колебание количественных показателей не подчинялось общей закономерности. На всех станциях (кроме станции 1) значения количественных показателей значительно отличались от среднемноголетних показателей. За 2024 год представлены усредненные данные, исходя из расчетов за май и август.

Таблица 3 – Динамика количественных показателей зообентоса реки Жайык в Западно-Казахстанской области, 2020 – 2024 годы

Порядок станций	Август, 2020		Июль, 2021		Июль, 2022		2023		2024		В среднем	
	N, экз./м ²	B, г/м ²										
Станция 1	1120	21,3	1450	6,31	3430	7,34	1540	7,57	1985	4,46	1905	9,40
Станция 2	1720	7,4	1110	4,47	1590	0,75	2447	3,63	810	2,11	1535	3,67
Станция 3	1460	4,5	510	0,23	2760	8,66	1960	3,53	475	0,33	1433	3,45
Станция 4	2190	4,4	1640	3,62	2350	1,48	2837	8,17	465	0,31	1896	3,60
Станция 5	1750	2	980	1,67	1730	8,63	1653	4,24	335	0,31	1290	3,37

В таблице 4 представлены количественные характеристики сообществ зообентоса в районе станции № 1. Доминирующей группой по численности и биомассе в мае были личинки комара-звонца *Chironomus* sp. Субдоминантами сообщества по численности были олигохеты, а по биомассе брюхоногие моллюски *L. stagnalis*. Доминирующей группой по численности в августе были личинки комара-мокреца *Ceratorogonodae* gen sp.. по биомассе – хирономиды рода *Chironomus* sp. Субдоминантой по численности были малощетинковые черви, по биомассе – брюхоногие моллюски *V. pulchella*.

Таблица 4 – Характеристика сообщества зообентоса реки Жайык в пределах ЗКО на станции 1, биотоп гравийного грунта, 2024 год

Наименование таксона	Численность, экз./м ²		Остаточная биомасса, г/м ²	
	май	август	май	август
<i>P. amnicum</i>	10	0	0,65	0
<i>L. stagnalis</i>	10	0	1,06	0
<i>L. truncaluta</i>	10	0	0,41	0
<i>V. pulchella</i>	0	30	0	0,98
Oligochaeta gen. sp.	700	390	0,65	0,5
<i>C. curvispinum</i>	30	0	0,14	0
<i>Ceratorogonodae</i> gen sp.	0	490	0	0,07

<i>Chironomus</i> sp.	990	80	1,34	1,76
<i>Cl. lateralis</i>	430	0	0,13	0
<i>G. barbipes</i>	40	0	0,12	0
<i>G. paripes</i>	80	0	0,06	0
<i>G. gripenkoveni</i>	30	0	0,19	0
<i>P. bicrenatum</i>	130	0	0,06	0
<i>P. nubifer</i>	360	0	0,15	0
<i>Procladius</i> sp.	70	0	0,12	0
<i>P. flavomaculatus</i>	10	0	0,06	0
<i>E. tenellus</i>	30	0	0,19	0
Chironomidae puppae	40	10	0,04	0,24
Итого:	2970	1000	5,37	3,55

Используя шкалу трофности водоемов Китаева, [1] станцию можно охарактеризовать в мае как β -мезотрофную (среднекормную), в августе – α -мезотрофную (умереннокормную).

В районе станции № 2 были встречены представители шести таксонов. Распределение организмов по количественным показателям представлено в таблице 5. Анализ собранного материала показал, что доминирующей группой данного сообщества в мае по численности были личинки хирономид *Cladopelma lateralis*, а по биомассе – *Chironomus* sp. Субдоминантами по численности были *Chironomus* sp., а по биомассе – олигохеты. В августе доминантой по численности и биомассе были олигохеты. Субдоминантами по численности были малощетинковые черви, а по биомассе – брюхоногие моллюски *Valvata pulchella*.

Таблица 5 – Характеристика сообщества зообентоса реки Жайык в пределах ЗКО на станции 2, 2024 год

Наименование таксона	Численность, экз./м ²		Остаточная биомасса, г/м ²	
	май	август	май	август
<i>V. pulchella</i>	0	40	0	1,22
Oligochaeta gen. sp.	120	530	0,28	1,73
<i>D. fluviatilis</i>	190	0	0,21	0
<i>Chironomus</i> sp.	290	10	0,42	0,19
<i>Cl. lateralis</i>	360	0	0,11	0
Ceratopogonidae gen.sp.	10	0	0,02	0
Chironomidae puppae	70	0	0,04	0
Итого:	1040	580	1,08	3,14

По полученным значениям суммарной биомассы зообентоса данный участок был оценён как α -олиготрофный (очень низкий уровень кормности) в мае, в августе – α -мезотрофный (умеренный уровень кормности).

Количественные показатели зообентоса в районе станции 3 представлены в таблице 6. Сообщества донных беспозвоночных на данном участке были представлены семью таксонами. Доминантой по численности и биомассе в мае были хирономиды *Chironomus* sp., субдоминантой по численности и биомассе были *L. araenicola*. В августе по численности доминировали личинки хирономид *P. bicrenatum*, по биомассе – малощетинковые черви. Субдоминантой по численности были хирономиды *Chironomus* sp., по биомассе – *P. bicrenatum*.

Таблица 6 – Характеристика сообщества зообентоса реки Жайык в пределах ЗКО на станции 3, 2024 год

Наименование таксона	Численность, экз./м ²		Остаточная биомасса, г/м ²	
	май	август	май	август
<i>Oligochaeta gen. sp.</i>	0	10	0	0,34
<i>Ceratopogonidae gen.sp.</i>	0	10	0	0,003
<i>Chironomus sp.</i>	70	80	0,04	0,09
<i>L. araenicola</i>	30	0	0,02	0
<i>P. bicrenatum</i>	0	710	0	0,15
<i>Procladius sp.</i>	0	30	0	0,01
<i>C. flavides</i>	10	0	0,01	0
Итого:	110	840	0,07	0,593

По полученным значениям остаточной биомассы кормового зообентоса за оба сезона участок был оценен как α -олиготрофный (очень низкий уровень кормности).

Распределение количественных показателей в районе станции 4 представлено в таблице 7. Как видно из таблицы, в мае по численности и биомассе доминировали малоцетинковые черви, субдоминантным таксоном были личинки хирономид *Chironomus sp.* В августе по численности и биомассе так же доминировали олигохеты, субдоминантой по численности были личинки хирономид *P. bicrenatum*, по биомассе – *Chironomus sp.*

Таблица 7 – Характеристика сообщества зообентоса реки Жайык в пределах ЗКО на станции 4, 2024 год

Наименование таксона	Численность, экз./м ²		Остаточная биомасса, г/м ²	
	май	август	май	август
<i>Oligochaeta gen. sp.</i>	430	230	0,23	0,21
<i>Chironomus sp.</i>	90	50	0,09	0,05
<i>L. araenicola</i>	0	10	0	0,01
<i>P. bicrenatum</i>	0	110	0	0,03
<i>Chironomidaeruprae</i>	10	0	0,003	0
Итого:	530	400	0,323	0,3

В соответствии со шкалой С. П. Китаева за оба сезона участок был α -олиготрофным (очень низкий уровень кормности).

Пелофильные сообщества в районе станции 5 были сформированы личинками хирономид и малоцетинковыми червями. Распределение организмов зообентоса на данном участке в 2024 году представлено в таблице 8. В мае в пробах зообентоса были найдены только личинки *Chironomus sp.*, доминирующим таксоном в августе были олигохеты.

Таблица 8 – Характеристика сообщества зообентоса реки Жайык в пределах ЗКО на станции 5, 2024 год

Наименование таксона	Численность, экз./м ²		Остаточная биомасса, г/м ²	
	май	август	май	август
<i>Oligochaetae gen.sp.</i>	0	550	0	0,52
<i>Chironomus sp.</i>	110	10	0,08	0,02
Итого:	110	560	0,08	0,54

Участок под бентосными сообществами в районе станции № 5 в соответствии с используемой шкалой Китаева можно оценить как α -олиготрофный (очень низкий уровень кормности).

Значения индексов видового биоразнообразия Шеннона-Уивера и сапробности представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Значения индексов видового биоразнообразия и сапробности, 2024 год

Индексы	Ст. № 1		Ст. № 2		Ст. № 3		Ст. № 4		Ст. № 5	
	весна	лето								
Информационный индекс Шеннона–Уивера, бит/мг	3,42	1,53	1,93	1,24	1,38	1,51	0,85	1,28	0	0,23
Индекс сапробности Пантле и Букка в модификации Сладечека	3,76	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

Весной на станции 5 значение индекса Шеннона–Уивера было равно нулю, так как на данном биотопе отмечен только один род зообентосных организмов – *Chironomus sp.* Самое высокое значение индекса Шеннона–Уивера за оба сезона было зафиксировано на станции 1, где весной было отмечено наибольшее видовое разнообразие без явных доминантных по биомассе таксонов, а летом явным доминирующим по биомассе таксоном были *Chironomus sp.* Исходя из значений индекса сапробности, все пять участков можно считать полисапробными.

Усредненные показатели биомассы по сезонам по всему водоему демонстрируют, что за оба сезона в соответствии с классификацией Китаева река Жайык имела показатели низкокормного водоема.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Методическое пособие при гидробиологических рыбохозяйственных исследованиях водоёмов Казахстана (планктон, зообентос) / Сост. Шарапова Л.И., Фаломеева А.П. – Алматы, 2018. – 43 с.
2. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР / Отв. ред. Л.А.Кутикова, Я.И.Старобогатов. – Л.: Гидрометеиздат, 1977. – 512 с.
3. Определитель пресноводных беспозвоночных России / под общ. ред. С.Я. Цалолихина. – Т.2. Ракообразные – СПб.: Наука, 1995. – 629 с.
4. Определитель пресноводных беспозвоночных России / под общ. ред. С.Я. Цалолихина. – Т.4. Двукрылые насекомые – СПб.: Наука, 2000. – 999 с.
5. Пидгайко М.Л. Биологическая продуктивность водохранилищ Волжского каскада // Изв. ГосНИОРХ. – Т. 138. – 1978. – С. 45 – 59.